

ТЕСТЫ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ ВИД КОНТРОЛЯ ЗА ПОВЫШЕНИЕМ УРОВНЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ

© 2025 *Е.И. Приходченко*

ФГБОУ ВО «Донецкий национальный технический университет»

Данная статья поднимает реализацию весьма актуальной в сегодняшнем образовательном процессе проблему – научный поиск использования тестов при оценивании знаний обучаемых в модели высшей школы. Акцент делается на разновидностях тестовых заданий, их эффективности, преимуществах и недостатках, положительных установках, высокого уровня мотивации к обучению.

Ключевые слова: тестовые задания, педагогическое тестирование, психолого-педагогическая диагностика, интерпретация результатов обучения.

Введение. Современное быстроменяющееся общество требует высококвалифицированных специалистов, знающих, умеющих, стремящихся к постоянному повышению своего профессионального уровня, способных к созданию и усвоению инноваций, которые основываются на дидактических принципах, психолого-педагогических теориях, новых методологических началах.

Систематический контроль за уровнем знаний обучаемых в высшей школе дает возможность определять степень их подготовленности к овладению будущей профессией. Применение тестов в учебном процессе, согласованность с современными тенденциями в развитии педагогической теории и практики и есть тем правильным подходом, который будет комплексно раскрывать реальную картину владения профессиональным ресурсом студентами как будущими конкурентоспособными специалистами. Своевременная корректировка этих знаний, повышение их уровня, привнесения в образовательную практику инновационных идей, обновленного содержания, интерактивных технологий педагогической деятельности и будут отвечать требованиям современного рынка труда пополнять ряды элиты информационного окружающего мира. Совместная мыследеятельность преподавателя и студента, их диалогическая ориентированность несут положительные изменения в мотивацию обучаемых, стимулируют познание и самопознание, рождают новую позицию по отношению к себе, к другим людям, к миру.

Ученые считают, что тесты являются важным инструментом в оценке знаний и умений обучаемых. Они позволяют объективно измерять усвоение учебного материала и оценить уровень успеваемости.

Научные исследования проблемы. Внедрением тестов в учебный процесс высшей школы занимались ученые: В.С. Аванесов, Ю.Б. Андрущенко, А.И. Артюхина, В.И. Чумаков, А.П. Беспалова, К.О. Глухова, Т.А. Щеголева, Е.Ю. Донская, О.А. Каплун, Р.Ф. Ковтун, С.В. Митросенко, З.У. Колокольникова, О.Б. Лобанова, В.И. Кутугина, Е.А. Пономарева, Е.А. Чельшкова и другие [4-10]. Исследователи изучали проблемы организации образовательного процесса: эффективность деятельности педагога [4; 5; 7; 10]; нацеленность на позитивный результат студентов [1; 3; 6]; уровни коммуникативной компетентности всех участников обучающей среды вуза [2; 3; 5; 8; 9]; соответствие результатов образования в любой момент учебного процесса компетенциям, которые определены в стандартизированной форме [1; 6; 7;

10]; стимулирование студентов к поиску новых знаний и формирование критического мышления [2; 3; 6; 8; 9].

На основе анализа научной литературы было установлено, что существенное значение для рассмотрения указанной проблемы имеют понимание педагогическим сообществом необходимости диверсификации системы развития образовательных организаций педагогического творчества, постоянного повышения уровня профессионального мастерства, выявление и совершенствование способных и талантливых студентов. Многогранность и многоаспектность использования тестов позволяет вносить инновационные элементы в организацию образовательного процесса, трансформируя его согласно требованиям времени.

Основное содержание статьи. Основоположителем категориального поля педагогических измерений является Эдуард Ли Торндайк. Френсис Бальтон ввел в теорию тестирования фундаментальные принципы, которые популярны по сей день. Его по праву считают родоначальником тестового движения. Ученым выдвинута идея статистической обработки результатов эксперимента, отличающаяся принципиальной важностью и ценностно-смысловой базой построения образовательного процесса. Термин «умственные тесты» ввел в оборот Дж. Кеттел. Большинство заданий Кеттела и Гальтона можно сейчас назвать психомоторными. Большой вклад в развитие тестов интеллекта внес Альфред де Банс. Исследователя интересовали как качественные, так и количественные показатели полученных результатов, их согласованность с тенденциями в развитии педагогической теории и практики, выявление и значимость для обоснования выводов, анализа перспектив дальнейшей разработки проблемы.

Все указанные ученые наиболее фундаментально использовали тесты для диагностической оценки уровня развития личности, для определения ее профессиональных предпочтений, для успешной адаптации в обществе, для выявления сильных и слабых сторон индивида, для разработки стратегии определения трудностей в достижении успеха, их коррекции и разработки новых стратегических целей и тактических задач.

Существует несколько определений тестов. Остановимся на некоторых из них. О.А. Каплунин рассматривает тесты как инструмент, состоящий из набора заданий и вопросов, которые предлагаются в стандартных условиях, выстраиваясь в определенной логике, последовательной реализации поиска решений поставленных задач. Используются для измерения определенных комплексных аспектов [7].

Тест (англ. Test – проба, испытание, проверка) – это, по мнению Е.Ю. Донской, ансамбль специально подготовленных, стандартизированных, стимулирующих определенную форму активности, часто ограниченных по времени выполнения заданий, результаты которых поддаются количественной и качественной оценке и позволяют установить индивидуально-психологические особенности субъекта в его стремлении от цели к результату [6]. Происходит определение личностного предназначения, поиск средств его осуществления. Вступает в силу эффект саморегуляции. Идет как бы непрерывный процесс движения к самому себе. Прежде, чем начать работу по применению тестов в учебном процессе, происходит ознакомление студентов с их разновидностями.

По мере использования тестов была сформирована их классификация по цели и содержанию:

- тесты личности – для оценки эмоционально-волевых качеств индивида;
- тесты способностей – для оценки возможности в овладении различной деятельностью;

- тесты креативности – дают оценку творческим способностям и умениям решать нестандартные задачи;

- проективные тесты помогают выявить скрытые мотивы и потребности человека, что делает их реальным инструментом решения поставленной научной проблемы;

- тесты достижений, с помощью которых оценивают развитие знаний, умений и навыков после изучения какого-то предмета в целом, отдельной темы в частности.

В свою очередь тесты достижений делят на выборочные, развернутые, сопоставительные, в зависимости от цели, которую ставят перед испытуемым для получения объективной информации о его способностях, проблемных местах, эффективности обучения.

По форме заданий тесты бывают открытые и закрытые, а по уровню трудности выполнения – простые, средние, сложные. Простые тесты требуют знания фактического материала, средние – умение применять приобретенные знания на практике, сложные – ставят целью развивать многофункциональное творческое мышление.

А.И. Майоров выделяет стандартизированные и нестандартизированные тесты. Следует отметить, что использование новых технологий в педагогике дало толчок к развитию инновационных методов тестирования – появляются адаптивные тесты с использованием визуальной рефлексии.

Тестирование как один из видов проверки знаний:

- развивает критическое мышление – умение анализировать информацию, делать выводы и принимать обоснованные решения, двигаясь от абстрактного к конкретному и наоборот (П.П. Блонский);

- вырабатывает учебные способности в более короткий срок достигать повышения уровня усвоения материала (Д.Н. Богоявленский, Н.А. Менчинская);

- сопутствует сочетанию системности и динамичности знаний в их использовании в различных ситуациях (Ю.А. Самарин);

- учит приобретению чувственного опыта, познанию сущности рассматриваемых явлений (А.В. Заиков);

- формирует перенос приемов умственной деятельности на внутренний план умственных действий (Е.Н. Кабанова-Меллер, Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов);

- увеличивает объем оперативных знаний (З.И. Калмыкова).

В ходе подготовки к участию в тестировании развивается коммуникативная компетентность, непринужденность в межличностном общении, что порождает желание достигать максимальных результатов, самореализуясь и повышая качество получения образования, демонстрируя взаимосвязь, взаимозависимость, целенаправленность испытуемого на успех. Это очень важный жизненный этап не только для обучаемого, но и для профессиональной деятельности педагога в их динамическом взаимодействии на основе их субъект-субъектных отношений, ведущих к личностным, эффективным преобразованиям, к повышению, по убеждению исследователя П.В. Симоновой, потенциальной готовности решать задачи со знанием дела, обеспечивать максимальную самореализацию и развитие, эмоциональную отзывчивость, гармонизацию внутренних и внешних проявлений, последовательно приобретать опыт выполнения рефлексивных функций педагога, которые являются основой умения учиться, сосредотачиваться на развитии учебного сотрудничества. Эффективность реализации профессиональной деятельности педагога здесь неоспорима. Выявленные подсчеты исследования становятся основанием для коррекции, выбора новых стратегических целей и тактических задач развития образовательного процесса.

Обратимся к практическому воплощению метода тестирования с магистрантами различных направлений профессиональной подготовки по предмету «Педагогика высшей

школы». В учебных планах дисциплина обозначена как обязательная для изучения. Ведь слово «магистр» в переводе с латинского обозначает «учитель», «наставник», а значит овладение педагогическими методами, приемами, учениями, технологиями интерактивного направления окажутся необходимыми в дальнейшей педагогической деятельности (кто-то обязательно в дальнейшем вовлекается в педагогическую работу) и в практических действиях на производстве. Чтобы увлечь курсом как можно большее количество студентов, в образовательный процесс включались интерактивные технологии – воркаут, тимбилдинг, бенч-маркинг. С их помощью активизировалось значительное количество студентов (до 70 %), которые были не просто слушателями, а непосредственными организаторами, разработчиками отдельных фрагментов занятий. В условиях нарастания стремительных изменений в обществе и его потребностей в обновлении ценностно-смысловых, содержательных и технологических ориентиров образования, в частности в высшей школе, возрастают требования к его организации как механизму повышения эффективности воздействия на обучаемых. На наш взгляд, предложенная форма проведения учебного занятия отвечает указанным выше требованиям: студенты становятся более уверенными в овладении аудиторией, предлагают все новые и новые нестандартные подходы в подаче материала.

Увлеченные сами, увлекают и своих однокурсников. Проведенное тестирование показало, что занятия, в проведение которых вовлекаются студенты, запоминаются лучше (68 % испытуемых дали положительный ответ). Студенты, которые выступали партнерами педагога, изъявили желание еще участвовать в проведении занятий (и, если возможно, неоднократно) – 54 %. Следует сказать, что каждая тема заканчивается проведением тестирования. Это дает возможность педагогу видеть более четкую картину усвоения материала. Если подвести итоги всех тестовых испытаний, то выходит, что с ответами на простые и средние тесты справились 94 % испытуемых, сложными – 83 %. Лишь в 17 % магистрантов они вызвали затруднения. То есть знание фактического материала (простые тесты) было довольно высоким – 94 %, умение использовать приобретенные знания при выполнении практических заданий (средние тесты) в процентном содержании такое же – 94 %, что свидетельствует о высоком уровне развития критического мышления, умении анализировать изученный теоретический материал, применяя его в нужных практических целях. Нами приведены данные, полученные на выходе изучения курса, когда студенты неоднократно работали с тестовыми заданиями и выработали в себе требование постоянно повторять изученный материал, проводить логическую взаимосвязь того, что было изучено раньше с тем материалом, который изучается на последнем занятии. Очень похвально и то, что значительно увеличилось (с 3 % вначале изучения курса до 24 % – по его окончании) количество желающих в будущем заниматься педагогической деятельностью, преподавать спецдисциплины. Здесь следует акцентировать, что испытание проводилось среди студентов технического вуза, где цикл гуманитарных дисциплин относится к общеобразовательным дисциплинам. И здесь преподавателям особенно нужно тщательно продумывать ход каждого занятия, чтоб студентам были интересны непрофильные дисциплины не меньше, чем те, которые нужны по их специализации.

Выводы. Таким образом, тестирование – это мера образовательного успеха личности, проявляющаяся в собственных действиях испытуемого, в его аргументации, генерировании идей, нестандартном мышлении, проявлении инициативы и ответственности за конечный результат продукта мыслительной деятельности, выявленных критериях и показателях реализации внедрения инновационного развития. Динамичность социума требует принципиальной возможности постоянного прироста знаний, их обновления. Это влечет за собой необходимость непрерывного образования, постоянного повышения профессиональной компетентности как педагогов, так и

студентов – будущих специалистов в отрасли, в русле которой проходит процесс их становления, оптимизации овладения инновациями, требующими современного осмысления и обновления. Их структурное единство выступает обязательным условием обеспечения качества образования как средства влияния на результаты развития, которые позволят обеспечить реализацию поставленных задач, демонстрируя их взаимосвязь и взаимозависимость.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Аванесов В.С. Тесты в социологическом исследовании / В.С. Аванесов – М.: Наука, 2004 – 200 с.
2. Андриющенко Ю. Б. Тестовая форма контроля: сущность, виды, методические подходы / Ю. Б. Андриющенко // Проблемы педагогики. – 2018. – №4/36 – С. 51-58
3. Артюхина А.И. Сборник тестовых заданий по педагогике / А.И. Артюхина, В.И. Чумаков – Волгоград, 2014 – 110 с.
4. Беспалова А.Г. Использование digital-технологий и коммуникации в образовательном процессе вуза / А.Г. Беспалова // А-фактор: научные исследования и разработки (гуманитарные науки). – 2017. – №1 (электронный ресурс). – URL : <http://www.a-factor.ru/item-i-kommunikatsiy-v-obrasovatelnom-protse-ssse-vnpp>.
5. Глухова К.О. Компьютерное тестирование по физике в вузе / К.О. Глухова, Т.А. Щеголева // Материалы IX республиканской научно-практической конференции «Современное состояние и пути совершенствования образовательного процесса», Донецк, 2 февраля 2023 г. – Донецк: ДонНТУ, 2023. – С. 153-160.
6. Донская Е.Ю. Тестирование как неотъемлемая часть системы дистанционного обучения в высшей школе / Е.Ю. Донская // Мир науки. Педагогика и психология. – 2020. – Т. 8, № 1. – С. 9-14.
7. Каплун О.А. История возникновения и развития тестирования / О.А. Каплун // Ученые записки Орловского государственного университета. Серия: гуманитарные и социальные науки. – 2008. – № 1. – С. 340-342.
8. Ковтун Р.Ф. Сборник тестовых заданий по педагогике / Р.Ф. Ковтун. – Челябинск: Изд-во ЮУГПУ, 2022. – 115 с.
9. Педагогика. Сборник заданий в тестовой форме / С.В. Митросенко, З.У. Колокольникова, О.Б. Любанова, В.И. Кутугина, Е.А. Пономарева – Красноярск: СФУ, 2012 – 86 с.
10. Чельшкова У.А. Теория и практика конструирования педагогических тестов / Е.А. Чельшкова – М.: Логос, 2002 – 432 с.

Поступила в редакцию 14.04.2025 г.

TESTS AS AN EFFECTIVE FORM OF CONTROL OVER THE IMPROVEMENT OF STUDENTS' KNOWLEDGE

К. И. Prikhodchenko

This article raises the implementation of a very relevant problem in today's educational process – the scientific search for the use of tests in assessing students' knowledge in the higher school model. The emphasis is on the types of test tasks, their effectiveness, advantages and disadvantages, positive attitudes, and a high level of motivation to learn.

Key words: test tasks, pedagogical testing, psychological and pedagogical diagnostics, interpretation of learning outcomes.

Приходченко Екатерина Ильинична

доктор педагогических наук, профессор, Заслуженный учитель Украины, Академик Международной академии наук педагогического образования, профессор кафедры «Инженерная педагогика и лингвистика», ФГБОУ ВО «Донецкий национальный технический университет», Донецк, РФ.
E-mail: 88rapoport88@mail.ru

Prikhodchenko Ekaterina Pinichna

Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Honored Teacher of Ukraine, Academician of the International Academy of Pedagogical Education Sciences Professor of the Department of Engineering Pedagogy and Linguistics, FSBEI HE «Donetsk National Technical University», Donetsk, RF.
E-mail: 88rapoport88@mail.ru